

¿Es Posible Encontrar Una Fórmula Que Permita Comprobar Si Un Número Es Primo?

por José de Jesús Camacho Medina | Oct 27, 2019 | Álgebra, Matemáticas |

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

INTRODUCCIÓN

Hablar de los Números Primos es instalar un imán para los Matemáticos, pues estas entidades numéricas, encierran grandes misterios que han sido un desafío para las mentes más privilegiadas de todos los tiempos. No es nada sencillo saber si algún número natural es Primo, es decir, que solo posea dos divisores como es el caso de los números: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

Uno de los avances más significativos en esta materia, es el llamado teorema de **Wilson**, en honor al Matemático Inglés: *John Wilson* (1741 – 1793) a quién se le atribuye tal descubrimiento, el teorema de manera simple dice :

Un número **n** es primo si y solo si **(n-1)! + 1** es múltiplo de **n**

Figura I. «Sobre El Teorema de Wilson» .

Desarrollemos un **Ejemplo: Comprobar si 11 es un Número Primo**

11 es un número primo si **(11-1)! + 1** es **múltiplo de 11**

$$(11-1)! + 1 = 10! + 1 = (10*9*8*7*6*5*4*3*2*1)+1 = 3628801$$

3628801/ 11 = 329891 Como la división es exacta, entonces tenemos que el 11 **si es un número primo**.

La desventaja de esta fórmula; es que se vuelve compleja conforme el número natural a comprobar se hace grande, esto se da por el hecho de que la operación factorial (!) que aparece en tal expresión, hace que las cantidades a evaluar crezcan de manera exponencial, por lo que en la práctica computacional se hace inviable.

Personalmente, he estado trabajando en los Números Primos desde el año 2011, y he logrado obtener algunas fórmulas que son verdaderas curiosidades matemáticas y aunque algunas son poco prácticas en el ámbito computacional, no dejan de ser bellas e interesantes expresiones matemáticas. A continuación expongo mis fórmulas:

$$a(n) = n \left\lfloor \frac{2}{n - \sum_{i=1}^n \left\lceil \left\{ \frac{n}{i} \right\rceil \right\rceil} \right\rfloor$$

Si $a(n) = n$, entonces “ n ” es Primo, para $n > 1$.

DONDE

$\{ \dots \}$ *Parte Fraccionaria (Fractional Part)*

$\lceil \dots \rceil \rightarrow$ *Función Techo (Ceiling)*

$\lfloor \dots \rfloor \rightarrow$ *Función Piso (Floor)*

CÓDIGO EN MATEMATICA

```
Table[n* Floor[2/(n-Sum[
Ceiling[FractionalPart[n/i]],{i,1,n} ])],{n,2,100}]
```

Figura II. «Fórmula del autor que permite comprobar si un número es Primo» .

Su demostración no es complicada, he aquí un esbozo de tal:

Sea $d(n)$ igual al número de divisores de n o también llamada función $\tau(n)$.

La sumatoria del denominador es simplemente igual a $n - d(n)$.

La función techo en la sumatoria en $\{n/i\} = 0$ si $i \mid n$ de lo contrario es 1.

Entonces podemos reescribir la fórmula como:

$$f(n) = n * \text{floor} \left\{ \frac{2}{d(n)} \right\}, \text{ para } n > 1.$$

Las siguientes fórmulas fueron publicadas en la enciclopedia en línea de secuencias enteras OEIS.ORG, y también pueden servir para comprobar si un número natural es primo, la desventaja es el uso de funciones matemáticas complejas como el máximo común divisor, el factorial, la función piso y la función techo que en la práctica computacional se hacen poco viables.

A061397	Secuencia de función característica de primos multiplicados por componentes por N, los números naturales.
	<p>0, 2, 3, 0, 5, 0, 7, 0, 0, 0, 11, 0, 13, 0, 0, 0, 17, 0, 19, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 0, 31, 0, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 41, 0, 43, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 59, 0, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 67, 0, 0, 0, 71, 0, 73, 0, 0, 0, 0, 0, 79, 0, 0, 0, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 89, 0, 0, 0, 0, 0 (lista; gráfico; referencias; escuchar; historial; texto; formato interno)</p>
COMPENSAR	1,2
COMENTARIOS	<p>Con frecuencia, los agujeros en una secuencia están llenos de ceros. Esta es una forma canónica de hacer esto y se aplica aquí a los números primos (A000040). Un producto preescalar cuando se omite la sumatoria. Es igual a las sumas de filas del triángulo A143536 . - Gary W. Adamson , 23 de agosto de 2008</p>
ENLACES	<p>Reinhard Zumkeller, tabla de n, a (n) para n = 1..10000 Eric Weisstein's World of Mathematics, Prime zeta function primezeta (s) .</p>
FÓRMULA	<p>$a(n) = A010051(n) * A000027(n)$. Función generadora de Dirichlet: primezeta (s-1). - Franklin T. Adams-Watters , 11 de septiembre de 2005 $a(1) = 0$; para $n > 1$, $a(n) = 0$, si $p_1 n$ o $p_2 n$ o ... o $p_i n$, cuando n está en $[p_i^2, p_{i+1}^2)$, $i = 1, 2, \dots$, donde p_i es la i-ésima prima; de lo contrario $a(n) = n$. - Vladimir Shevelev , 24 abr 2010 $a(n) = n * \text{piso}(\text{mcd}(((n-1)! + 1) / n, 2))$. - José de Jesús Camacho Medina , 30 abr 2016 $a(n) = n * \text{piso}(1 / A001065(n))$; para $n > 1$. - José de Jesús Camacho Medina , 07 de agosto de 2016 Gf: $x * f'(x)$, donde $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x^{\text{primo}(k)}$. - Ilya Gutkovskiy , 10 abr 2017 $a(n) = (2n-1)! \bmod n^2$, por el teorema de Wilson. - Thomas Ordowski , 27 dic 2017</p>
EJEMPLO	<p>Si $1 < n \leq 8$, $a(n) = 0$ si es par en el intervalo [4,9); si $9 \leq n \leq 25$, entonces $a(n) = 0$ iff n es par o múltiplo de 3 en el intervalo [9,25) etc. - Vladimir Shevelev , 24 de abril de 2010</p>

Figura III. «Dos Fórmula del autor que permiten comprobar si un número es Primo con registro OEIS A061397» .

CONCLUSIÓN.

Si es posible encontrar más expresiones matemáticas que permitan comprobar si un número es primo, no obstante estas tienden a usar funciones matemáticas complejas que implican un costo computacional alto.

DATOS PARA CITAR ESTE ARTÍCULO:

José de Jesús Camacho Medina, (2019).¿Es Posible Encontrar Una Fórmula Que Permita Comprobar Si Un Número Es Primo? [en línea]. Disponible en Revista MasScience: <https://www.massscience.com/2019/10/27/es-posible-encontrar-una-formula-que-permita-comprobar-si-un-numero-es-primo/>

AUTOR DEL ARTÍCULO:

Profesor José de Jesús Camacho Medina Miembro de *La Sociedad Científica Fresnillense A.C.*